

Escribir para existir y ser yo mismo

Lic. Tania Castro Cambrón

Durante los últimos años, la escritura ha transitado por diversos contextos marcados por transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que modifican el modo en que la humanidad la utiliza. Aunque por siglos fue la herramienta por excelencia para conservar la historia humana. Hoy, gracias a la innovación y los avances digitales, su propósito se ha adaptado a las nuevas necesidades de la época.

Actualmente, en México, la producción textual se ha reducido al ámbito educativo y obligatorio, utilizada casi exclusivamente como medio de transmisión de información. Esta visión la coloca en un lugar poco esencial: ya no se percibe como una actividad personal, placentera o indispensable, sino como una práctica que incluso podría ser fácilmente sustituida por una inteligencia artificial.

Los estudiantes de secundaria, por ejemplo, “entienden que la principal función de escribir es actuar de modo transmisivo y unidireccional” (Hernández, 2017, p. 67)

Realizar resúmenes, tomar apuntes o buscar el sello del maestro forman parte de las actividades que se han conservado en la escuela, sin embargo, esto no necesariamente implica comprensión, análisis o una verdadera conexión en el pensamiento propio.

En el entorno digital ocurre algo similar. Los mensajes y relatos que compartimos se limitan a textos breves, comentarios en redes sociales o historias cortas. Más allá de su función comunicativa espontánea, la escritura se ha convertido en una herramienta efervescente, perdiendo su carácter o virtud de registrar pensamientos, cuestionamientos, imaginaciones u opiniones que nos inviten a ser desde su creación hasta su encuentro con quienes nos leen.

“Los sujetos que tienen creencias transmisionales entienden la actividad de escritura como un acto unidireccional en el que el escritor actúa como un simple intermediario en tanto que transfiere la información al posible lector luego de obtenerla a partir de las fuentes consultadas.” (Hernández, 2007, p. 64)

Dentro del abanico de beneficios que tiene este ejercicio, rescataré dos que me parecen fundamentales en la actualidad, en función de las necesidades de México y de la humanidad en general.

El primero es el proceso psicológico y cognitivo que se activa al plasmar los pensamientos; se trata de organizar y estructurar ideas que, una vez materializadas en papel o en computadora, permiten observar aquello que antes era un caos mental y que ahora adquiere un orden visible. Así lo afirman Lev Vigotsky, Chartier y Hébrard (2000).

Llevar los pensamientos a un entorno tangible proporciona calma y bienestar, pues conecta el ruido mental con lo perceptible a través de los sentidos: el tacto y la vista en lo manual, o la visión en lo digital. Por sus efectos psicológicos, esta práctica se recomienda desde distintas disciplinas como una forma de terapia emocional.

“El lenguaje escrito representa una forma de adueñarse del mundo, de darle sentido al pensamiento, de expresar las emociones: amor, ira, tristeza, resentimiento o alegría, entre muchas otras, al igual que los anhelos y las esperanzas” (Narro y Moctezuma, 2007, p.7)

Aunque durante mucho tiempo la escritura se redujo al ámbito académico, es importante reconocer su historia y su virtud: antes de academizarla, siempre fue comunicación y vida. Transmitir y plasmar pensamientos y emociones mediante símbolos es inherente al ser humano; por tanto, es necesario recuperar este sentido, especialmente en un entorno dominado por la digitalidad.

Edgar Morin sostenía que lo que nos hace humanos es la incontrolable posibilidad de ser erráticos, la creatividad y la espontaneidad, así como la facultad de cambiar de opinión y de expresar lo que sentimos y pensamos a través de creaciones sin un fin más allá de ese mismo.

Incluso los textos asociados al ámbito académico poseen atributos profundamente humanos. Más allá de la literatura, la poesía o el cuento, la investigación y la argumentación son formas de expresión que conectan con lo más esencial de nuestra humanidad.

Desde la socialización y los procesos de desarrollo, o los cambios culturales, sociales y tecnológicos, estamos inmersos en el constante intercambio de ideas, a encontrarnos con una cultura o perspectiva distinta, incluso, a crear y creer en nuevas o mejores formas de ser y existir. Elegir las ideas que decidimos trabajar, incluso la inconformidad que elegimos nombrar, constituye un acto creativo que pocas veces exploramos con la profundidad que merece.

Nuestra curiosidad y creatividad son, en sí mismas, el punto de partida para dar forma a lo que somos, ser, entendido como un estado de la persona que existe en un hoy y responde a su entorno, encuentra en ese dinamismo una posibilidad de orden, reflexión y diálogo continuo.

No solo nuestras ideas adquieren sentido al ser materializadas; también nosotros mismos podemos redescubrirnos y re-

crearnos. Ya sea al expresar una ruptura amorosa o al manifestar desacuerdo con un fenómeno cultural, ponerlo en palabras permite comprender y reafirmar nuestra existencia.

Cuando logremos reconocer la escritura como una forma integral, profunda y trascendental de existir y transitar la vida, dejará de ser una materia más del bachillerato o un ejercicio obligatorio, para convertirse en un derecho esencial de toda la humanidad.

Referencias

Hernández, G. (2017) *Las creencias de escritura en estudiantes de distintas comunidades académicas.*

Sandra Espino Datsira y Concepción Barrón Tirado. *La lectura y la escritura en la educación en México.*

Morin, E. (1990) *Introducción al pensamiento complejo.* Gedisa

Robles, J.N., & Navarro, D.M. (2012). *Analfabetismo en México: una deuda social.*

Torres, M. (2006). *Alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la vida.* *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 28 (1), 25-38 <https://www.redalyc.org/pdf/4575/457545365002.pdf>

